

ПРИОРИТЕТЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ: УЗБЕКИСТАН – СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО

Туйчибаева Шахноза Шакировна

профессор кафедры Изучения языков УОБ РУ

Аннотация: в данной статье проводится сравнительный анализ Конституции Республики Узбекистан 1992 года и новой редакции Конституции, принятой по итогам всенародного референдума 2023 года. Исследуются сущность и содержание принципа социального государства, его правовое закрепление, а также расширенные социальные гарантии, предусмотренные новой Конституцией. Особое внимание уделено обязанностям государства по обеспечению социальной защиты населения и практическому значению проведённых конституционных реформ.

Ключевые слова: Конституция, социальное государство, социальная защита, реформы, права человека.

Конституция Республики Узбекистан, принятая 8 декабря 1992 года, стала основополагающим документом, заложившим правовые основы государственного строя и развития страны. В ней были закреплены базовые права и свободы граждан, основы государственной власти, а также общие принципы социальной политики. Однако стремительно меняющиеся экономические и социальные реалии, рост потребностей населения, а также повышение требований к качеству социальных услуг обусловили необходимость модернизации Конституции.

В 2023 году в Узбекистане была принята новая редакция Конституции, которая впервые в истории страны закрепила норму о том, что Узбекистан является социальным государством. Это означает качественно новый уровень ответственности государства перед гражданами и создаёт правовые условия для расширения социальных программ. В данной работе проводится всесторонний анализ содержания принципа социального государства в старой и новой Конституциях.

20 июня 2022 года на встрече с членами Конституционной комиссии Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев предложил закрепить в Основном Законе принцип «Узбекистан – социальное государство». Действительно, в условиях Нового Узбекистана важное значение имеют такие аспекты, как обеспечение жизни, свободы, достоинства, неприкосновенности прав и интересов человека, развитие свободного и справедливого гражданского общества, строительство демократического правового государства. Поэтому

важно, что в обновленной Конституции еще более укреплены нормы о принципах социального государства, в частности, о качественном образовании, предоставлении медицинских услуг, поддержке социально нуждающихся слоев населения, создании достойных условий и оплаты труда, защите от безработицы, обеспечении жильем.

Социальное государство – это модель, при которой государственная политика направлена на обеспечение достойного уровня жизни населения, уменьшение социальных различий и гарантирование равного доступа к базовым услугам, таким как образование и здравоохранение. В мировой практике примерами развитых социальных государств считаются Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия. Их опыт показывает, что эффективное социальное государство невозможно без стабильной экономики, развитой системы социальной защиты, а также твёрдой правовой базы. Конституционная реформа в Узбекистане учитывает эти принципы и направлена на создание справедливого, ориентированного на человека общества.

В Конституции 1992 года – социальная политика государства была отражена в основных чертах, однако термин «социальное государство» прямо не использовался. Основные нормы, касающиеся социальной защиты, включали:

- право граждан на получение помощи в случае безработицы (статья 39);
- право на медицинское обслуживание (статья 40) [1].

Тем не менее, механизм реализации этих прав был описан довольно обще. В Конституции отсутствовали отдельные статьи, посвящённые правам людей с инвалидностью, пожилых граждан, женщин и детей, а также не определялись конкретные обязанности государства по обеспечению качества социальных услуг.

Одним из наиболее значимых изменений стало включение в обновлённую Конституцию нормы о том, что «Узбекистан – суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления» (Раздел 1, статья 1) [2]. Эта формулировка устанавливает прямую обязанность государства гарантировать достойную жизнь каждому гражданину.

В новой Конституции значительно расширены социальные права населения: более 30 статей были дополнены или изменены. Отдельные главы посвящены защите прав людей с инвалидностью, всемерной поддержке семей, пожилых граждан, молодёжи и других социально уязвимых групп.

В новой Конституции вопросам образования уделено особое внимание. Помимо закрепления бесплатного и обязательного общего среднего образования, в неё включена норма о постепенной доступности высшего

образования для широких слоёв населения. Также определены государственные обязательства по:

- поддержке талантливой молодёжи;
- повышению качества образования;
- обеспечению равных условий для получения знаний.

Существенно расширен раздел, посвящённый здравоохранению. В Конституции закреплены:

- право граждан на качественные медицинские услуги;
- охрана здоровья женщин и детей;
- развитие профилактической медицины;
- постепенное внедрение системы медицинского страхования.

В редакции 1992 года подобные механизмы не были прописаны детально.

Одним из ключевых нововведений стало включение в Конституцию нормы о государственной ответственности за сокращение бедности: «Государство принимает меры по обеспечению занятости граждан, защите их от безработицы, также сокращению бедности» (статья 43) [2]. Это подчёркивает стратегическую направленность социальных реформ. В частности, впервые на конституционном уровне закреплены гарантии поддержки:

- малообеспеченных семей;
- людей с инвалидностью;
- детей-сирот;
- одиноких матерей;
- пожилых граждан.

Основные различия можно обозначить следующим образом: Новая Конституция впервые определяет Узбекистан как социальное государство; существенно расширены права граждан в сфере социальной защиты; подробно описаны обязанности государства по обеспечению качества образования, медицины и социального обслуживания; введены нормы, направленные на сокращение бедности; уделено внимание правам уязвимых социальных групп, что отсутствовало в прежней редакции.

Конституционные изменения стали правовой основой для масштабных социальных реформ. Расширение программ поддержки семей, развитие инфраструктуры образования, модернизация системы здравоохранения, запуск социально ориентированных проектов – направлено на повышение качества жизни граждан. Создание системы таких социальных реестров, как: «женская тетрадь», «молодёжная тетрадь», «тетрадь нуждающихся» стало институциональным механизмом, усиливающим практическую реализацию новых конституционных норм.

Новая Конституция позволяет строить долгосрочную социальную политику, которая опирается на принципы справедливости, равенства и защиты достоинства каждого человека.

Таким образом, новая редакция Конституции создаёт фундамент для формирования в Узбекистане полноценного социального государства. В отличие от Конституции 1992 года, в новой редакции социальная политика рассматривается не как общая обязанность государства, а как чётко структурированная система гарантий, мер поддержки и прав граждан. Конституционные изменения направлены на повышение благосостояния народа, укрепление социальной стабильности и дальнейшее развитие государства, ориентированного на человека.

References:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, 1992.
2. Конституция Республики Узбекистан. Национальная база данных законодательства №03/23/837/0241. [https:// lex.uz](https://lex.uz)
3. Народное слово. № 247 от 15.12.1992.
4. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
5. Р.Ж.Рузиев. О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. Туляков Э. Обновленная Конституция Узбекистана обеспечивает подотчетность государственных должностных лиц и социальную защиту граждан. <https://www.uzembassy.uk>